

LA CIUDAD EUROPEA HOY
Comunicación para el III Congreso "Cultura Europea"
Pamplona, octubre de 1994

José María Ordeig Corsini
Profesor de la E. T. S. Arquitectura de la Universidad de Navarra

LA CIUDAD EUROPEA HOY
Comunicación para el III Congreso "Cultura Europea"
Pamplona, octubre de 1994

José María Ordeig Corsini
Profesor de la E. T. S. Arquitectura de la Universidad de Navarra

En estos dos últimos años han aparecido en la escena europea dos "Cartas" que pretenden retomar el hilo del debate sobre la Ciudad y la Ordenación del Territorio, en continuidad (o mejor sería decir en discontinuidad) con la Carta de Atenas, que asentó los principios del Movimiento Moderno en Arquitectura y Urbanismo. Una de ellas ha tomado forma en el Congreso Internacional titulado "Carta Europea para la Ciudad Futura", que tuvo lugar en Florencia los días 28, 29 y 30 de octubre de 1992, bajo los auspicios del Centro Internazionale di Studio sul Disegno Urbano, asociación reconocida como órgano consultivo del Consejo de Europa. La otra se titula "Carta de Megáride 94", tanto por el año de su publicación como por el sitio donde se ha redactado: Megáride es el primer núcleo donde comenzó a tomar vida, hacia el siglo IX a. C., la futura ciudad de Nápoles. En la redacción de ambas se han dado cita cientos de profesionales y académicos de ámbito universal, aunque con una presencia decisiva de europeos. Profesionales y académicos cuya voz, quizá, no ha sido escuchada suficientemente.

Las dos Cartas pretenden ser una reflexión sobre las características actuales de la ciudad europea y los elementos válidos para afrontar sus problemas. Pero representan un parón conceptual después de las últimas décadas, en que pueden distinguirse tres períodos. Primero, el período de postguerra, en el que las concepciones urbanísticas legadas por el Moderno comenzaron a entrar en crisis (1950-1965). Después, la eclosión de esa crisis manifestada en la década de tinte radical de los años 70, en que aquellos conceptos fueron fuertemente sacudidos. Y, por último, estos años finales (1980-1994), en que esa radicalidad se ha convertido en una actitud más comprometida con la realidad y más pragmática. En todos ellos se ha aportado una gran profusión de nuevas ideas que han enriquecido enormemente el panorama urbano, aunque todavía -desgraciadamente- no han sido recogidas plenamente por la legislación de los diversos países y la práctica generalizada de la profesión. Las Cartas no pretenden ser una sistematización de todo ese aluvión de conceptos, métodos y teorías, pero sí intentan reflexionar sobre los puntos más valiosos y genéricos de los nuevos fenómenos desarrollados en los últimos años.

Para enmarcar los mensajes de las dos Cartas es preciso primero referirnos a esas décadas anteriores con una alusión que, por su brevedad, tiene que ser obligadamente parcial y subjetiva. Se trataría de preguntarse por el significado que han supuesto tales aportaciones, tanto en sus manifestaciones de postguerra, como en el período radical de los 70 como en sus manifestaciones atemperadas de los 80. Posteriormente pasaremos a comentar algunos aspectos más significativos de las Cartas que pueden arrojar luz dentro de este Congreso sobre Cultura Europea.

Como es sabido, los principios del Movimiento Moderno, extendidos posteriormente de modo casi universal, supusieron una síntesis y sistematización de los

conocimientos urbanos que hasta ese momento se habían dado. El higienismo del siglo XIX se amplió al concepto de Habitabilidad y derivó al estudio tipológico riguroso de la vivienda ideal. Se acentuaron los principios funcionales que, de esa manera, articulaban y daban contenido al resto de los componentes urbanos. Pero lo más fundamental, en relación con lo que estamos hablando, es que se planteó la Arquitectura como clave para resolver la ciudad: el protagonismo del arquitecto en las tareas urbanas fue un hecho que consagró el Moderno. Durante el siglo XIX se había ido confiando a la técnica las soluciones requeridas en la ciudad, pero fue en los años 20, el período de los "ismos", cuando se intentó recuperar lo que se había perdido en el siglo anterior. Se puede afirmar que la conformación estética de la ciudad, tan patente al final del barroco, se diluyó en la búsqueda de soluciones técnicas durante el siglo XIX y fue recuperado en el XX con el intento de definir la ciudad de una forma unitaria. Se configuró la Arquitectura como "La Herramienta" para definir la ciudad.

Este modo de enfocar la misión de la Arquitectura en el Urbanismo, válido en sus líneas generales, tenía, sin embargo, un inmaduro enfoque teórico-metodológico. Los problemas urbanísticos se mostraron más complejos que el modelo funcional propugnado, y ya en los años de postguerra se advirtió la insuficiencia de tales planteamientos, necesitando completar lo que tan simplificada se proponía. La relación forma-función remitía a estudios morfológicos y sociológicos de gran complejidad¹ como ya había preconizado Patrick Geddes y los estudios sociológicos franceses y americanos.

La búsqueda de otras bases y criterios de valoración de la complejidad urbana se lograría mediante la línea de los estudios estructuralistas. Pero el estructuralismo era más bien una tendencia de pensamiento, como algún autor ha expuesto acertadamente, que se extendió a muchos campos del saber y que se aplicó de muy distintas maneras. Una de ellas aparecería a niveles más formalizadores y concretos de la ciudad. Sin rechazar abiertamente los principios del Movimiento Moderno, se buscaban otras manifestaciones formales y, lo que es más discontinuo, otras fundamentaciones para la forma urbana: se resaltarían los espacios comunes de las agrupaciones urbanas (fueran elementos verticales o pequeños espacios abiertos), se valoraría el significado de lo autóctono aunque sin llegar a manifestaciones vernaculares, se intentaría combinar en una composición unitaria las funciones que el Moderno había segregado (centros comerciales expresivos en medio de la masa residencial como en las New Towns), etc. La otra consistió en la derivación de los planteamientos urbanos hacia los estudios interdisciplinarios, de gran escala por lo general, donde tuvieron cabida el estudio de modelos, donde se afianzó la figura de los "planners" y, lo que incluso se mantiene hoy día, donde tuvo su apoyo la mayoría de las actuales leyes urbanísticas. La ciudad sería

¹. Por ejemplo, no es posible separar la "vivienda" del resto de la ciudad, tal y como preconizaba la arquitectura funcionalista. Como es sabido, la vivienda era punto fundamental en el discurso del racionalismo. Este presumía que la vivienda, como "máquina para habitar" necesitaba en sí misma una forma y disposición que se concretaba en una tipología muy específica y de validez casi universal, y que se traducía en distintas agrupaciones, muchas veces iguales y monótonas. Pero, y esto es lo más importante, por la justificación de la separación de funciones, tales tipologías quedaban "aisladas" del contexto donde se situaban (bloques sin relación con el entorno, agrupaciones residenciales sin servicios, espacios intersticiales sin usos significativos y por tanto peligrosos, etc.) Evidentemente, el espacio urbano quedaba sin contenido. Lo mismo se podría argumentar para otros usos que se planteaban en la ciudad, fuera el industrial o el de esparcimiento. La demostración real, avalada por la historia, de la necesidad de la mezcla de usos se hizo patente en los sesenta. Se venía a concluir, en definitiva, que no sirve definir una perfecta tipología al margen del contexto urbano donde se sitúa: la ciudad es compleja también en el detalle.

un Sistema de Sistemas y la realidad compleja de ella podría ser reducida a unos parámetros que podrían operar según un método válido de actuación.

En definitiva, se puso en crisis la simplicidad de las formas aventuradas por el Movimiento Moderno y, de rechazo, aunque no se lograra materializar la expresión, fue tomando cuerpo la realidad de la "complejidad" de la ciudad, tanto en los aspectos meramente formales, por el significado que poseen, como en los aspectos constitutivos de sus funciones, como en los aspectos de puesta en práctica. Y, aunque no se acepten muchos de los presupuestos que se trazaron para resolver esa complejidad, se adoptará la idea en el futuro, del mismo modo que el Movimiento Moderno arrojó luz respecto de la misión de la forma arquitectónica en lo urbano, aunque sus soluciones fueran después criticadas.

Fue, sin embargo, la línea de los estudios interdisciplinarios y del estructuralismo aplicado a gran escala lo que dominó el panorama en la década de los 60, al paso que la forma urbana quedaba en lo que todavía hoy estamos acostumbrados a observar: bloques sueltos no relacionados, espacios urbanos indefinidos, distancias para el automóvil pero no para el peatón, falta de ambiente propio como en los cascos antiguos de las poblaciones, etc. Aunque con peligro de simplificar, toda esa derivación interdisciplinaria fue parte de lo que se ha venido llamando Estilo Internacional.

Pues bien, como señala Rubén Pesci, "en los finales de la década del 60' se había llegado a un urbanismo que mediante encuestas y aportes multidisciplinarios había logrado 'explicar todo', basado en el zoning, en regulaciones, en códigos interminables y en un afán totalizador. Y sin embargo el ambiente real, concreto, lejos de la abstracción del plano, quedaba sin resolver. Los sucesos del 68, el movimiento hippy, los Beatles,... fueron la reacción, (reclamando libertad, vida y un ambiente no sofocante) al proyecto de Modernidad"². Los mensajes de liberación frente al sistema nacido en los años de postguerra fueron los desencadenantes de una eclosión, que cobró forma definitiva al comprobar que la calidad de vida pasaba por atender a la escala humana, una vez que la recesión y la crisis económica de principios de los años 70 confirmó la necesidad de atender a esa escala menor.

Ahora bien, esa reacción -y su consecuencia en la forma del espacio urbano- se reclamaba de una manera que conectaba con una epistemología tomada de las corrientes de pensamiento semióticas y estructuralistas de la época. Los valores semánticos estuvieron representados especialmente por las aportaciones venturinianas, pero el protagonismo principal estuvo a cargo de una concepción estructuralista del urbanismo, que hundía sus raíces en unas determinadas antropologías urbanas. Interesa destacar, por su especial incidencia, dos de ellas. Por un lado, las tesis centroeuropeas cuyo paradigma podría ser la Escuela de Sociología Urbana de París (Henri Lefèbvre, Manuel Castells, Lojkine, Godard, Topalov)³. Entendían que la ciudad se había construido hasta ese momento como elemento de producción —o sea, de interés capitalista— y no como elemento de uso —o sea, de servicio— para el ciudadano. La manera de superar la situación sería a partir de lo que llamaban concienciación ciudadana, en una lucha por "hacer" la ciudad de abajo a arriba, de lo pequeño a lo grande. Por otro lado, las tesis

². PESCI, Rubén, *De la ciudad regulada a la consensuada*, en *Ciudad y Territorio* 81-82, Madrid 1989.

³. PRECEDO, Andrés, *Urbanismo, Sociedad y Libertad*, en revista *Persona y Derecho* 11, Pamplona 1984.

americanas relacionadas con conceptos ecológicos desembocaron en una crítica ecologista que postuló la lucha contra la producción —la producción capitalista— que no se adaptara o respetara la estructura del ecosistema natural. Defendían la peatonalización de calles, las pequeñas unidades de producción, etc., con posicionamientos políticos, denuncias públicas y violencia callejera. Los métodos que emplearían se enmarcan en lo que Marcuse denominó "métodos heréticos": "conservación era revolución". Sus objetivos generales se concretaban en bloquear proyectos "destructivos" como la construcción de grandes bloques, autopistas, etc., o en llevar el debate urbano a un campo político, promoviendo la participación y democratizando el urbanismo. Sus objetivos de tipo formal eran consecuencia de estos principios. Defendían, con un giro de 180 grados respecto al Movimiento Moderno, que "la estructura de calles y plazas induce una mayor libertad individual que la Carta de Atenas", puesto que -según ellos- restablece mejor el equilibrio entre trabajo y cultura, al rechazar la división social del trabajo. Además, tal mantenimiento tiene "menores costes sociales", según mantuvo también por la misma época Cervellati en su desarrollo teórico sobre la renovación del Casco histórico de Bolonia.

Y, aunque no fuera exclusivo de esas concepciones ideológicas, aportaron, en el fondo, la idea de "diversidad". A un nivel concreto de la técnica urbana se exaltaba lo individual, lo no sistematizable, lo ecológico, lo pequeño, el fragmento, lo cotidiano, los signos culturales no reductibles a nada, etc., valorando la mezcla de usos en contraposición con la simplificada segregación funcional típica del Moderno, las formas espaciales urbanas complejas hasta en su detalle frente al bloque monoresidencial de los años anteriores, los espacios públicos como sitio de relación frente a los eriales que había dejado los conceptos higiénicos de la Carta de Atenas.

Además se intentó adoptar -frente al legado interdisciplinar del Estilo Internacional- un enfoque netamente arquitectónico, que se concretó en la exaltación de los valores formales: la atención a la definición de las partes reestructuradoras de la ciudad, el interés de la forma a pequeña escala, la consideración de las preexistencias en el sentido de ser lo que otorga carácter al lugar, así como el trazado de la composición urbana.⁴ Se subrayó la necesidad del rediseño de la ciudad heredada, a veces con caracteres de historicismo y de cierto conservadurismo. Se redescubrió el valor de la manzana como resultado de la valoración de la forma urbana, y de la clarificación entre el espacio público y el privado; clarificación precisa para no dejar espacios ambiguos, que habían sido los protagonistas de los espacios intersticiales y faltos de forma y uso en el urbanismo del Movimiento Moderno. Las dotaciones y el equipamiento públicos se concibieron desde un punto de vista también formal y no sólo como concepto de reserva funcional según los planes antiguos⁵. Los espacios libres se diseñaron con un sentido nuevo, sin dejarlos como meros espacios sin definir, recuperándose así conceptos urbanos anteriores al Moderno, como el redescubrimiento del boulevard, la plaza, el jardín, etc. En definitiva, el urbanismo tendió a un contenido físico, concreto, táctil, que enlazó con la tradición urbanística del Proyecto Urbano, tal y como apuntara Solá Morales.⁶

4. Cfr. EZQUIAGA, José María, *Los planes de la escala intermedia*, en *Urbanismo 5*, Madrid 1988.

5. Es decir, siguiendo a lo que ya insinuara Sitte, las dotaciones y equipamientos públicos dan sentido a la forma de la ciudad, por su ubicación y su conexión con el resto.

6. SOLA MORALES, Manuel, *La segunda historia del Proyecto Urbano*, en *Ur 5*, Barcelona 1987.

También se enfatizó dialécticamente, en el espacio urbano, entre lo público-colectivo (que serían los monumentos) y lo privado-individual (que sería la trama cívica: el "housing"). El espacio urbano en sí, marcado por el carácter público-colectivo, estaría destinado entonces para el disfrute del peatón, al paso que lo privado-individual quedaría marcado según su propio destino. Esto significaba que la ciudad significativa para el ciudadano, aquella ciudad en la que podría identificarse como única e irrepetible (los cascos antiguos, los monumentos, las zonas naturales específicas en la ciudad, etc.), deberían ser preservados como disfrute no utilitario, sino frutivo. De esta manera se llegaba a la negación del uso del vehículo a motor, a la necesidad de la existencia de anécdotas en el espacio urbano, a la libre actividad ciudadana en reuniones formales o informales, etc. Es decir, la defensa del espacio urbano para la actividad lúdica o de ocio, rechazando la actividad meramente utilitarista y, evidentemente, industrial.

La reactivación económica de los años ochenta supuso la necesidad del paso de las propuestas ideales a la práctica. La radicalidad de planteamientos disciplinares de la etapa anterior dejó paso a un mayor pragmatismo, donde las propuestas necesariamente tuvieron que ser menos utópicas. A partir de tales momentos, en las manifestaciones proyectuales urbanas hay tres discursos principales. Dos de ellos han abandonado en la práctica las actitudes moralistas radicales; el otro, en cambio, sigue pretendiendo mostrar, a través de la arquitectura y el urbanismo, las contradicciones de las culturas moderna y tradicional. Nos referimos, en el primer caso a las manifestaciones que podríamos englobar en los términos "empiricista" y "racionalista", por emplear expresiones acuñadas desde largo tiempo; y, en el segundo caso, a las manifestaciones de tipo postestructuralista. Hay, evidentemente, otras manifestaciones no reducibles a éstas, pero en el campo urbano son estas aportaciones las que están resolviendo o proponiendo, por la vía de los hechos, la forma de las ciudades en esta última década.

Estas manifestaciones actuales han conducido a un cierto relativismo y escepticismo en el modo de enfocar los problemas urbanos. En el primer caso, el escepticismo proviene del abandono práctico de los ideales radicalizados anteriores, aunque ha dejado paso a unas aportaciones -algunas de ellas eclécticas- de gran valor. En el segundo caso, el escepticismo o relativismo es buscado conscientemente, como lógica consecuencia de la postura ideológica postestructuralista. No es caso hablar aquí de las manifestaciones propias del primer caso, pero sí mencionaremos brevemente el segundo.

Las manifestaciones que denominamos postestructuralistas se inscriben en los fenómenos producidos a partir de los años 85 aproximadamente y que otros autores han llamado "deconstructivismo". Conectan con un nuevo intento de teorización urbanística, aunque su propia teorización suponga, en un principio, el rechazo de todo intento de sistematizar cualquier tipo de disciplina⁷. En el fondo, y este sería el punto importante en cuanto al urbanismo se refiere, se cuestiona la posibilidad de definir las relaciones posibles existentes en la ciudad como un sistema. La realidad -y, por tanto, la ciudad como hecho real-, basada en unas supuestas relaciones, cambia según las épocas, porque el significado de tales relaciones es distinto según el momento: es decir, lo que nosotros aceptamos como la realidad de la ciudad, el concepto que tenemos de ella o de cada una

7. "La Deconstrucción (... entiende la obra de arte ...) no como única, sino como diseminada. (...) El marco delimitado por las oposiciones binarias del estructuralismo pasa a ser entendido como tejido infinito en constante interrelación de elementos". Cfr. SOBEHJANO, Enrique, en *Arquitectura*, 270, Madrid 1988.

de ellas, que se basaría en el estudio comprensivo de unos elementos y sus relaciones, ese mismo concepto es el que está sujeto a cambio; y, de hecho, hoy no se concibe la ciudad como antes, ni hace unos años como hace doscientos, etc. Por tanto no hay -no puede haber- un sentido único y definitivo en el que poder apoyarse para sustentar una teoría de la ciudad o una disciplina urbanística; lo único que hay es diseminación, cambio, distintas lecturas todas válidas, caos, desorden. Ante esto, ¿cuál sería la misión del arquitecto en la formalización de la ciudad? Difícil sería intentar construir otro orden, porque ya ha sido negado, en principio, cualquier intento de orden o sistematización. Por ello, la postura postestructuralista se centra, no tanto en construir como en "deconstruir": es decir, mostrar las falacias de todo orden, sistematización o disciplina impuestos. O sea, combatir los que llamarán las verdades "evidentes por sí mismas" que siempre se han aceptado: este es el auténtico sentido de "deconstruir", que para ellos significa más bien desmontar en vez de destruir.⁸

Es importante entender este discurso para situar las Cartas a las que estamos haciendo referencia. Efectivamente, tanto en las manifestaciones postestructuralistas como en las empiricistas y racionalistas mencionadas, no parece que emerja, hoy, una disciplina sistemática, compacta y con ánimo de universalización como fuera la emanada del Movimiento Moderno o de las posturas radicales de los años 70. Más bien, las manifestaciones de los últimos años hablan de cierto escepticismo, bien sea por la vía práctica, bien sea por la vía teórica. Hay, por tanto, una gran dispersión en que parece que todo vale y en que se cierra la posibilidad de construir disciplina alguna. El escepticismo reinante responde, por supuesto, a la constatación de que las teorías anteriores no han sido satisfactorias; pero también a que, tanto antes como ahora, la disciplina urbanística se ha elaborado de un modo exclusivista hasta el extremo de que cada autor, en su propio derecho de exclusividad, ha optado por una teorización ya no compartida en su generalidad y, sin embargo, válida.

Ante todo esto surgen las dos Cartas enunciadas al principio que, para entenderlas en todo su contenido, es preciso conocer, aunque sea someramente, el panorama descrito. Así como en los años 50 y 60 el proceso interno del Movimiento Moderno condujo a la convicción de la Complejidad de la ciudad, e igual que en los años 70 y 80 el discurso teórico condujo a valorar la Diversidad, en los últimos años se ha subrayado -por unos medios u otros- la necesidad de enfrentarse tal cual con la realidad, con la posibilidad de materialización de las ideas urbanas, aunque para ello se requiera renunciar a principios absolutos. Esto, que comenzó como derivación de la evolución de

⁸. Cfr. EISENMANN, Peter, *El fin de Lo Clásico: el fin del comienzo, el fin del fin*, en *Arquitecturas. Bis 48*, Barcelona 1984. En este trabajo, Eisenmann pretendía mostrar que el discurso actual arquitectónico se encamina a la supresión de las condiciones dominantes de lo clásico: el rechazo de la composición formal como algo enraizado en el significado o en valores atemporales que se han asumido como evidentes por sí mismas. Para ello, propone el rechazo del comienzo (lo que llama el "Fin del comienzo"), en cuanto que el comienzo de una composición será comienzo arbitrario, que sirva sólo para el proceso metodológico de la Arquitectura en sí, sin otra pretensión; y el rechazo del fin (lo que llama el "Fin del fin"), entendido como finalidad, como objetivo. Si es así no existirá ya un proceso compositivo, sea de sustracción o sea de adición a partir de un origen para llegar a un objetivo, sino que se convertirá en un proceso de modificación: no dialéctico, no direccional, no orientado. En este sentido, la forma arquitectónica se revela como un espacio para la invención, en vez de servir a otra arquitectura, o a un mecanismo, o a una función, o a una representación. Es "la Arquitectura por sí misma".

las tesis urbanistas de izquierdas ⁹, ha continuado con la descentralización del poder central a autonomías y entes locales y ha culminado con los actuales procesos de desregulación. Se ha concretado en el paso de los proyectos urbanos a planes "estratégicos", a la búsqueda de consensos, etc. Complejidad, Diversidad, Factibilidad son como tres ejes que se han enfatizado como aportaciones de épocas recientemente pasadas y que han cuajado en la disciplina urbanística. Y estos tres ejes son parte de los conceptos básicos de las Cartas aludidas.

En el fondo late la convicción de que esa Diversidad, buscada con gran ahínco en los años 70 y llevada al límite actualmente, tenga una referencia precisamente en la Complejidad formal y de composición del proyecto urbano, intentando evitar la arbitrariedad, bien sea la emanada por la razón misma (razón reductora de la realidad en ocasiones), bien sea la emanada por el sentimiento. Comentaremos las dos Cartas brevemente, comenzando por la de Megáride, cuyos conceptos tienden a ser más genéricos, y terminando por la de Florencia, cuya teoría se refiere más específicamente al Proyecto Urbano y a la Arquitectura como conformadora de los espacios físicos de la ciudad. Ambas son claramente complementarias.

La Carta de Megáride recoge efectivamente temas anteriores. Pero su hilo conductor exalta las posibilidades tecnológicas como medio de satisfacer todas las exigencias lógicas de la Complejidad, la Diversidad y la Factibilidad de la ciudad. Comienza con una visión optimista sobre la urbe, puesto que la entiende de manera radicalmente distinta del concepto de principios de siglo como concentración urbana, densa y congestionada. La Carta concibe la ciudad, en cambio, como algo mucho más extenso y disperso: los fenómenos de la residencia fuera de la ciudad, la rapidez de la movilidad y las conexiones tecnológicas son capaces de provocar asentamientos en toda un área metropolitana donde la separación ciudad-campo ya no tiene prácticamente ningún sentido. Pero eso requiere un uso racional y equilibrado del ambiente natural, mediante un modelo ecológico "sostenible", es decir, un modo de aprovechar los recursos naturales de manera que puedan ser renovables, sin caer en excesos que impidieran la renovación de la naturaleza. Este es el primer punto del decálogo en que se concreta la Carta de Megáride: Ciudad y Naturaleza.

Junto a tal principio continúan otros dos íntimamente unidos (Ciudad y Pueblos, y Ciudad y Ciudadanos). En ellos se asienta otro gran eje de la Carta: el reconocimiento de la interracialidad de la ciudad actual, paralelo a lo experimentado años atrás como centro de las inmigraciones de áreas relativamente cercanas. Frente a tal hecho se apuesta, por un lado, por el respeto de las diversas comunidades que la habitarían, que exigiría que la forma urbana otorgara suficiente identidad a cada asentamiento, con la acentuación de la Diversidad correspondiente; y, por otro, que esa distribución espacial urbana -dispersa y diversa- garantice el acceso a todo tipo de redes de servicios, distribución exigida en el cuarto punto (Ciudad y Movilidad). Para ello es preciso una adecuada distribución de funciones en todo el entramado constituido por el territorio y la ciudad, sin caer en la segregación funcional, que convertiría en "ghetos" algunas áreas por falta de servicios mínimos: tal distribución de funciones conlleva el reconocimiento de la complejidad, tal y como se expone en el punto siguiente (Ciudad y Complejidad), en el sentido de que la ciudad no puede ser solucionada de modo simplista en áreas distintas por su función, sino que tales funciones deben estar

⁹. Cfr. BORJA Y SEBASTIÁ, Jordi, *Democracia territorial, descentralización del estado y políticos en la ciudad*, en *Revista. Ciudad y Territorio* 81-82, Madrid 1989.

interconectadas de modo complejo en cada zona. Ahora bien, para que esa complejidad, dada por la interrelación de actividades, del disfrute de la naturaleza y de las relaciones sociales, no llegue a unos límites caóticos se propone su simplificación con lo que puede tener visos de mayor novedad en la Carta: el uso adecuado de la alta tecnología, cuyo contenido se expresa en el sexto punto (Ciudad y Tecnología). La tecnología, aplicada a todo tipo de servicios y prestaciones puede facilitar el acceso a la información, a las relaciones de producción, etc., para todos los grupos ciudadanos: redes de información, telecomunicaciones, servicios especializados, etc., deben ser puestas al rápido acceso de todos los grupos sociales. Es lo que llama "la ciudad cableada".

Los últimos cuatro puntos, después de considerar como resueltos los problemas más acuciantes de la ciudad, son objetivos de tipo más fructivo y estético. El primero (Ciudad y Recuperación) subraya el valor de las preexistencias naturales y edificadas como patrimonio heredado de gran valor cultural, que implica que las intervenciones urbanísticas consideren que su misión es más de transformación de la ciudad y no de su destrucción en aras de una utopía. El segundo (Ciudad y Seguridad) postula la necesidad de evitar asentamientos humanos aislados bien porque carecen de complementos mínimos necesarios para la vivienda, bien porque no están suficientemente conectados a las redes de servicios. Para ello se propone otorgarles de todos los servicios mínimos apuntados, o de acceso suficiente a dichos servicios; sin embargo, no sólo se queda en tal consideración, sino que subraya la necesidad de que físicamente -visualmente- se experimente también la conexión con el resto de la ciudad. Continúa con el penúltimo punto (Ciudad y Belleza), donde defiende la necesidad de actuar en materia urbana mediante la creación de puntos singulares, que debieran recoger lo explicado sobre la diversidad y sobre el valor del patrimonio heredado. Termina con el punto de Ciudad y Tiempo, que viene a ser una reflexión de los tres últimos, en cuanto que la ciudad debe ser expresión de la historia y cultura urbanas que se han consolidado con el tiempo.

En el fondo la Carta de Megáride intenta superar lo que muchos autores han definido como causa de la crisis de la ciudad: la separación entre lugar y actividad, es decir, la disociación entre el ambiente urbano físico requerido para un desarrollo vital armónico y la actividad y problemas que se generan en tal entorno, radicalmente distintos a veces de la concepción con que se estructuró ese espacio urbano. Para superar esa causa de la crisis, la Carta postula en los primeros puntos las grandes líneas de solución, basadas en un uso cabal de la Alta Tecnología, para resolver todo aquéllo que supone actividad, movimiento, eficiencia, flujo, problemas de producción, etc., siempre con el objetivo claro de un equilibrio con la naturaleza y un equilibrio social. En los últimos puntos, en cambio, una vez dado como solucionado esos tipos de problemas ciudadanos, se pasa a considerar como debería ser la ciudad como espacio para estar, como sitio fructivo, de paz, de relación social, de cultivo del espíritu: lo que llama la "Cittá della Pace".

La Carta de Florencia es más concreta, tanto en su análisis de la situación de la ciudad actual europea como en las líneas de solución que arbitra. Como la anterior, recoge gran parte de las aportaciones de los últimos años, pero su hilo conductor se refiere más bien a la metodología que debe ser empleada en el Proyecto Urbano, entendido como proyecto estratégico que se adapta de manera flexible a la Complejidad, al cambio y a las múltiples lecturas de la ciudad a través del tiempo, tema que se refiere en el fondo a la Diversidad y a la Factibilidad. Al contrario que la anterior, el comienzo de la Carta contiene un tono más pesimista. Reconoce la complejidad de interacciones

de todo tipo en la ciudad y la característica multiétnica de la ciudad europea en particular, y desarrolla cuatro problemas de vigorosa actualidad que vienen a coincidir en parte con los que están en el sustrato de la Carta de Megáride.

El primer problema es el ecológico, según el cual no es posible pensar hoy la ciudad sin el territorio circundante, territorio mucho más amplio de lo que podríamos considerar: es el territorio donde se asientan habitantes cuya relación con la ciudad es constante aunque vivan relativamente lejos, el territorio que se disfruta en el tiempo de ocio de los ciudadanos, el territorio de donde se abastece la ciudad en cuanto a su producción más inmediata, etc. No es posible entender como completa una ciudad si no se piensa en su conexión con este vasto territorio en cuanto a su disfrute y a la actividad productiva. El segundo problema es el de la dispersión producida por la alta tecnología: hoy la buena situación no está dada por la cercanía al centro de la ciudad sino por la posibilidad de acceso rápido a los servicios, a los centros de trabajo y a las zonas de ocio, medido en tiempo, más que en distancia. Ello ha conducido a asentamientos que, aunque lejanos al centro tradicional, tienen una oferta que le supera; de hecho, las urbanizaciones extendidas por el territorio ya son práctica habitual. El tercer problema es el socio-étnico que, especialmente en Europa, es un hecho indiscutible y que debe llevar a superar visiones estrechas y ofrecer posibilidades a todos los ciudadanos. El cuarto y último es la necesidad de un control fuerte en los aspectos urbanísticos frente a la desregulación practicada en estos últimos años.

Los cuatro problemas, especialmente los tres primeros, conducen a considerar válidos como ciudad los distintos tipos de asentamientos: unidos o diseminados, en el centro o en la periferia, extensos o compactos, etc. Pero siempre teniendo presente la relación con el territorio y basados en dos puntos claves para la Carta, derivados de tal consideración. El primero es la autosuficiencia de tales asentamientos en cuanto a su uso se refiere, que obliga a pensar una serie de actividades, complementarias entre ellas, de modo que el asentamiento no dependa excesivamente de otras partes de la ciudad o del territorio, como pudo ocurrir en el desarrollo de las ciudades en la postguerra; evidentemente aboga, igual que en la Carta anterior, por considerar la ciudad como compleja en las funciones que debe abastecer, pero no sólo en su conjunto, sino a nivel de cada asentamiento o parte de ciudad. El segundo postula -y éste quizá sea el tema de mayor diferencia con la Carta de Megáride- que tales asentamientos o partes de ciudad o ciudades completas deben poseer un grado de diferenciación suficiente respecto a los demás, de manera que el ciudadano se reconozca en ellos, pueda apropiarse de una identidad diferente de otros grupos urbanos. Es decir, el sitio debe ser "Diverso", en el sentido de poseer algo propio que los demás grupos o comunidades puedan contemplar y disfrutar. Con estos dos criterios básicos, el peligro de segregación o "ghetización" quedaría eliminado.

Para ello, el Proyecto urbano, entendido como la expresión de la futura forma física de la ciudad o de una parte de ella, debe atender siempre a dos escalas. Al nivel territorial o del entorno en el que se inscribe, dando prioridad a la accesibilidad; y al nivel del llamado "microterritorio", donde se debe resolver tanto la complementariedad de usos como la identidad del lugar a la que se ha hecho referencia. Además, como lógica consecuencia, el proyecto no puede ser apriorístico, sino que debe actuar para el caso concreto. La Carta continúa atendiendo a aspectos más específicos y propios de una metodología que se centra en la forma arquitectónica: la atención a la escala para lograr el carácter del sitio, la valoración de la presencia de elementos naturales, las perspectivas, la composición urbana. Como la anterior, aboga por el equilibrio entre

permanencia y transformación, considerando el patrimonio urbano heredado como algo que garantiza la identidad del lugar. Sin embargo, queda más abierta a las innovaciones del proyecto, en cuanto que éste puede y debe recomponer nuevos contextos, aunque sin olvidar el patrimonio mencionado.

En el fondo, la Carta de Florencia se centra en una visión estratégica de la ciudad que, teniendo en cuenta los objetivos aludidos, coloca el protagonismo de la actuación no tanto en planes rígidos e incambiables, sino en pequeñas transformaciones, reguladas por ese concepto de Proyecto Urbano que se presenta como proceso abierto. Es más, así como concibe el proyecto Urbano como estrategia de actuación, flexible, cambiante, adaptable, la Carta en sí misma considerada también contiene estas características, pues se apunta, en más de una ocasión, la necesidad de revisar tales objetivos genéricos en que se basa.

La Carta de Megáride tiene quizá una ambición más amplia que la de Florencia. Sin embargo contiene un peligro de reduccionismo que, por afectar a un enfoque más amplio, afecta también a una cierta antropología urbana. El peligro consistiría en considerar, con excesiva disociación, por un lado los problemas ciudadanos derivados de la actividad propia nacida del trabajo, de la eficiencia, de la productividad, del uso de los servicios y prestaciones, que se resolverían por la vía de la alta tecnología; y, por otro, la ciudad como lugar fructivo, de ocio, descanso, contemplación y relación. Esa disociación excesiva podría no darse cuenta de que la realidad es más compleja todavía: la relación, el cultivo del espíritu, la paz, etc., está en muy estrecha relación con el trabajo, la eficiencia, la productividad, etc. Es más, es a través del trabajo y la producción como el hombre se relaciona y cultiva su espíritu. No pueden ser separados tan fácilmente: el espacio urbano perdería riqueza, posibilidades, etc.

En este sentido, la Carta de Florencia no tiene tan comprometidos objetivos. Desde un punto de vista más pragmático muestra los problemas actuales, especialmente europeos y muy distintos de los problemas que se suscitaban hace 30 o 40 años, y ofrece unas vías de solución estratégicas que, además, acepta que son revisables. En este sentido se aleja de un compromiso tan tajante como la anterior, pero entraña el peligro de continuar con la visión escéptica propia del postmoderno; se podría decir que la Carta de Florencia es más consecuente con su tiempo, puesto que se inserta más fácilmente en el pensamiento del "post" que la de Megáride. Pero esto mismo debe hacer reflexionar, puesto que queda en el aire todavía la posibilidad o no de obtener unos fundamentos básicos y seguros para la Ciencia Urbana.

Pamplona, 29 de agosto de 1994